

систем охолодження, масштабного використання рідкоземельних матеріалів для виробництва спеціального обладнання, супроводжується промисловими викидами та зростанням масштабів електронних відходів. Навчання великих ШІ-моделей потребує колосальних обчислювальних потужностей та значного енергоспоживання. Додаткове навантаження створює масове використання ГШІ-сервісів, які працюють у режимі постійних запитів користувачів. Причому чим складніша модель ШІ і чим більший обсяг даних вона використовує, тим вища потреба в обчислювальних потужностях. У результаті одним із дійсно актуальних завдань стає узгодження цифрової трансформації з принципами сталого розвитку на засадах ESG (Environmental, Social, Governance) з фокусом на питаннях контролю енергоспоживання, захисту даних, етичності алгоритмів, умов праці, прозорості платформ та стійкості ланцюжків постачання технологічного обладнання.

Є.Д. Симонов,

М.н.с., магістр

С.В. Єршов

Зав. відділу №155, доктор ф-м наук, с.н.с.

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київ

ЕНТРОПІЙНО-ТОПОЛОГІЧНЕ ВИЯВЛЕННЯ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ФІНАНСОВИХ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМАХ

Вступ. Фінансові системи належать до класу складних недетермінованих систем, у яких макроскопічна динаміка формується не лише зовнішніми збуреннями, а й ендогенними взаємодіями між агентами. До таких агентів можуть належати інституційні інвестори, банки, фонди, торгові алгоритми, сектори ринку або окремі фінансові інструменти. За нормальних умов взаємодії між ними є неоднорідними, частково локальними та залежними від режиму. Перед кризовими станами часто виникає протилежна ситуація: зростає синхронізація, посилюються кореляції, збільшується залежність від обмеженої кількості інформаційних джерел або ринкових центрів впливу.

Об'єктом дослідження є фінансова мультиагентна система, макродинаміка якої поблизу критичних точок визначається явищем уповільнення відповіді на збурення (critical slowing down).

Нехай $X_{t+1} = F(X_t) + \xi_t$ – локальна лінеаризація макродинаміки системи, а $J(x) = \frac{\partial F(x)}{\partial x}$ – відповідний Якобіан. Тоді наближення системи до точки фазового переходу еквівалентне умові:

$$\lim_{x \rightarrow x_{\text{crit}}} \Delta(x) = 0, \text{ де } \Delta(x) = 1 - \rho(J(x)), \quad (1)$$

де $\rho(\cdot)$ – спектральний радіус. Класичні міри ризику (VaR, волатильність) не чутливі до $\Delta(x) \rightarrow 0$, оскільки не враховують трансформацію топології фазового простору. Саме тому виникає потреба в інтегрованому підході, який поєднує ентропійні, мережеві й топологічні ознаки [1].

Математична модель та методологія. Фінансову мультиагентну систему подано як динамічний зважений орієнтований граф $\mathcal{G}_t = (V, E_t, W_t)$, де $V = \{1, \dots, N\}$ - множина агентів, $E_t \subseteq V \times V$ - множина спрямованих зв'язків у момент часу t , а $W_t = (w_{ij}(t))$ - матриця ваг взаємодії. Стан агента описується часовим рядом $x_i(t) \in \mathbb{R}^d$, де компонентами можуть бути дохідність, волатильність, обсяг торгів, ліквідність або інші ринкові змінні. Сукупний стан системи позначається

$$X_t = (x_1(t), \dots, x_N(t)). \quad (2)$$

Для емпіричного розподілу станів системи у ковзному вікні $\mathcal{W}_t = \{X_{t-L+1}, \dots, X_t\}$ довжини L визначаються локальна ентропія Шеннона $H(\mathcal{W}_t) = -\sum p(x) \log p(x)$ та ентропія Реньї $H_\alpha(\mathcal{W}_t) = \frac{1}{1-\alpha} \log(\sum p(x)^\alpha)$. Вони виступають мірами локальної деградації стійкості режиму [2].

Спрямовані інформаційні потоки між агентами оцінюються через transfer entropy. Для двох процесів X_i та X_j трансферна ентропія від i до j визначається як

$$T_{i \rightarrow j} = \sum p(x_j^{t+1}, x_j^{(t,l)}, x_i^{(t,m)}) \log \frac{p(x_j^{t+1}|x_j^{(t,l)}, x_i^{(t,m)})}{p(x_j^{t+1}|x_j^{(t,l)})}, \quad (3)$$

де $x_j^{(t,l)} = (x_j(t), \dots, x_j(t-l+1))$, а $x_i^{(t,m)}$ - минулий стан агента i довжини m . На відміну від кореляції, $T_{i \rightarrow j}$ є асиметричною величиною і фіксує приріст прогностичної інформації про X_j , який забезпечується минулим станом X_i . Відповідно, ваги графа можуть задаватися як $w_{ij}(t) = T_{i \rightarrow j}(t)$, обчислені у ковзному вікні \mathcal{W}_t . Це дозволяє отримати послідовність інформаційних графів $\{\mathcal{G}_t\}$.

Топологічний аналіз вводиться для опису геометричної організації фазового простору. Для кожного вікна \mathcal{W}_t будується хмара точок

$$P_t = \{X_{t-L+1}, \dots, X_t\} \subset \mathbb{R}^{Nd}, \quad (4)$$

або її знижене представлення після PCA, diffusion maps чи іншого стабільного вкладення. На P_t задається фільтрація Вісторіка-Ріпса [3]:

$$VR_\varepsilon(P_t) = \{\sigma \subseteq P_t: d(u, v) \leq \varepsilon \text{ для всіх } u, v \in \sigma\}. \quad (5)$$

Для кожного масштабу ε обчислюються групи гомологій $H_k(VR_\varepsilon(P_t))$, а число Бетті визначається як $\beta_k(\varepsilon, t) = \text{rank } H_k(VR_\varepsilon(P_t))$.

Тут β_0 характеризує кількість зв'язних компонент, β_1 - кількість одновимірних циклів, а β_2 - кількість порожнин вищого порядку. У фінансовій інтерпретації стійке зростання β_1 або поява довготривалих топологічних ознак може свідчити про формування складної нелінійної структури режимів, у якій траєкторія системи обходить нестійкі області фазового простору.

Діаграма персистентності задається множиною пар $D_k(t) = \{(b_r, d_r)\}_r$, де b_r - масштаб народження топологічної ознаки, а d_r - масштаб її зникнення. Тривалість $\ell_r = d_r - b_r$ визначає стійкість топологічної структури [4].

Ентропійно-топологічний індикатор. Для виявлення критичних станів інтегруються інформаційні та топологічні метрики, обчислені в ковзних вікнах \mathcal{W}_t . Концентрація інформаційних потоків визначається як:

$$C_T(t) = \frac{\sum_{i,j} T_{i \rightarrow j}(t)^2}{\left(\sum_{i,j} T_{i \rightarrow j}(t)\right)^2}, \quad (6)$$

де зростання C_T свідчить о локалізації зв'язків у кризових станах. Еволюція геометрії фазового простору P_t аналізується за допомогою відстані Ботлнека між діаграмами персистентності D_k сусідніх вікон:

$$d_B(D_k(t), D_k(t-1)) = \inf_Y \sup_{p \in D_k(t)} \|p - \gamma(p)\|_\infty, \quad (7)$$

Інтегральний індикатор аномалії $A(t)$ та момент фазового переходу t^* задаються як:

$$A(t) = \lambda_1 \Delta H(t) + \lambda_2 \Delta C_T(t) + \lambda_3 \sum_{k=0}^K d_B(D_k(t), D_k(t-1)), \quad (8)$$

$$t^* = \inf \{t: A(t) > \theta\}, \quad (9)$$

де $\lambda_i > 0$, Δ – нормовані прирости, а θ – поріг, визначений методом бутстрепа.

Результати та висновки. Запропонований ентропійно-топологічний підхід, на відміну від класичних одновимірних статистик (волатильність, VaR), детектує критичні стани на рівні системної організації за двома факторами: перебудова інформаційної архітектури (зростання $T_{i \rightarrow j}$ та концентрація впливу C_T), топологічна деформація фазового простору (поява довгоживучих циклів та порожнин, що фіксується метрикою d_B). Фазовий перехід ідентифікується як координувана перебудова режиму ще до того, як амплітудні ринкові показники вийдуть за межі норми, що підтверджує чутливість індикатора A_t до явища critical slowing down.

Список використаної літератури:

1. An, Sufang & Gao, Xiangyun & An, Feng & Wu, Tao. (2025). Early warning of regime switching in a complex financial system from a spillover network dynamic perspective. *iScience*. 28. 111924. 10.1016/j.isci.2025.111924.
2. Symonov, D., Palagin, O., Symonov, Y., & Zaika, B. (2025). Optimisation of training samples with KLE and mutual information. In *Proceedings of the Eighth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS 2025)* (Vol. 3988, pp. 296–306). CEUR-WS.org. <https://ceur-ws.org/Vol-3988/paper23.pdf>
3. D. Symonov, I. Kutova, Y. Symonov, B. Zaika, M. Fesenko. (2025). Spatial-Topological Model of Spectral Feature Segmentation in Precision Agriculture. *Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security*. Vol. 3. pp. 161-171. <https://doi.org/10.32782/IT/2025-3-20>

4. Symonov, D., Symonov, Y., & Kutova, I. (2025). Evolutionary reconstruction of stability boundaries of dynamical systems in the parameter space. *Journal of Numerical and Applied Mathematics*, (2), 59-76. <https://doi.org/10.17721/2706-9699.2025.2.05>

Р.О. Кулинич,

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

В.С. Михайлов,

Доктор економічних наук, професор та кандидат філософських наук, завідувач кафедри теоретичних дисциплін, Коледж хореографічного мистецтва “Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря”

В.В. Неділько

Старший викладач кафедри теоретичних дисциплін, Коледж хореографічного мистецтва “Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря”

ЦИКЛІЧНІСТЬ ВІЙН І КАТАСТРОФ: СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Циклічність є універсальною та загальною формою руху усіх економічних і соціальних процесів незалежно від того, на яких рівнях економіки та соціуму вони відбуваються. Циклічність присутня також і у динаміці війн та глобальних катастроф різного масштабу і сутності їх настання.

Дослідники відзначають, що війни, на жаль, були притаманні всім людським цивілізаціям, що існували й існують на землі, зазначає С. Корсунський [1, с. 5-7]. За підрахунками фахівців, починаючи 3600 року до н.е. у світі відбулося приблизно 14600 воєн, унаслідок яких загинуло понад 3 мільярди осіб. (Для порівняння, 2022 року кількість населення земної кулі сягнула за 8 мільярдів). Стверджують, що в людській історії було лише 300 років без війн.

Як вважає українська дослідниця В. Подлесна, війни – неминуча компонента цивілізаційного розвитку, в процесі якого відбувається чергування періодів мирного розвитку та періодів активізації воєнного насильства, що постає у формі великомасштабних воєнних конфліктів, від яких залежить форма вирішення протиріч суспільної еволюції. Розгортання воєнно-економічних циклів в історичній ретроспективі та в сучасних умовах зумовлене боротьбою за ресурси, які дозволяють суспільним одиницям або